

ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ.

Даулет Азатбек угли ЖУМАНОВ

Республика Узбекистан, Ташкентская медицинская академия, кафедра отоларингологии и стоматологии

Аннотация Как показывает мировая статистика у 60% больных с риносинуситом наблюдается развитие бронхо-легочной патологии. По данным зарубежных авторов, число больных риносинуситом ежегодно увеличивается на 1,5-2%, и на сегодняшний день более 2/3 стационарных больных приходится на данную патологию. В силу анатомо-физиологических и взаимодополняющих особенностей верхних и нижних дыхательных путей наблюдается тенденция к затяжному течению риносинуситов, что в свою очередь, приводит к распространению инфекционного процесса и на нижние дыхательные пути. Следует отметить, что имеющиеся очаги инфекции в верхних дыхательных путях распространяются в нижние дыхательные пути путем микроаспирации после перенесенного острого респираторного заболевания, что является причиной развития бронхита, бронхиальной астмы, и в частности пневмонии.

Ключевые слова: риносинусит, верхних и нижних дыхательных путей, пневмония.

Annotation As world statistics show, 60% of patients with rhinosinusitis develop broncho-pulmonary pathology. According to foreign authors, the number of patients with rhinosinusitis annually increases by 1.5-2%, and today more than 2/3 of inpatients have this pathology. Due to the anatomical and physiological and complementary features of the upper and lower respiratory tract, there is a tendency to a protracted course of rhinosinusitis, which in turn leads to the spread of the infectious process to the lower respiratory tract. It should be noted that the existing foci of infection in the upper respiratory tract spread to the lower respiratory tract by

microaspiration after suffering an acute respiratory disease, which is the cause of the development of bronchitis, bronchial asthma, and in particular pneumonia.

Key words: rhinosinusitis, upper and lower respiratory tract, pneumonia.

Из года в год инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (ВДП) и ЛОР-органов занимают 1-е место в структуре общей заболеваемости не только в нашей стране, но и в мире [1]. По данным ВОЗ, патология дыхательных путей вошла в пятерку основных причин летальных исходов у населения Земли [2].

Ринит – одно из самых частых заболеваний респираторной системы у детей [3, 4]. Как правило, острый ринит имеет 3 стадии. Во время 1-й стадии (она длится от 1–2 ч до 1–2 дней) больные испытывают зуд и сухость в полости носа, сопровождающиеся частым чиханием; кроме того, у них возникают головная боль, недомогание, снижается обоняние, слезятся глаза, повышается температура тела. Во время 2-й стадии у больных появляются (как правило, в больших количествах) прозрачные выделения из носа, гнусавость и затрудненность дыхания. Во время 3-й стадии выделения становятся слизистогнойными и постепенно проходят, дыхание улучшается. Как правило, при остром рините больные выздоравливают в течение 7–10 дней [5]. Особое значение ринит имеет в педиатрической практике. Среди анатомо-физиологических особенностей носа у детей раннего возраста необходимо отметить узость носовых ходов, склонность слизистой оболочки (СО) к отеку и гиперсекреции, слабое развитие околоносовых пазух, функциональную незрелость местной иммунологической защиты. Даже небольшой отек СО у этой категории пациентов приводит к назальной обструкции и нарушению дренирования околоносовых пазух. У детей раннего возраста воспалительный процесс СО полости носа и околоносовых пазух часто распространяется на другие отделы респираторной системы: глотку, слуховую трубу (нередко с развитием отита), гортань, трахею, бронхи и легкие [6, 7].

При развитии воспалительного процесса СО полости носа поражается также СО околоносовых пазух (ОНП) [8]. Синусит (от лат. sinus – пазуха) – острое или хроническое воспаление придаточных пазух носа (ППН). Наиболее часто регистрируется воспаление СО верхнечелюстной (гайморовой) пазухи – гайморит, на 2-м месте по частоте встречаемости стоит этмоидит – воспаление решетчатого лабиринта, затем фронтит – воспаление лобной пазухи и сфеноидит – воспаление клиновидной пазухи. Заболевание может быть 1- или 2-сторонним, с вовлечением в процесс одной пазухи или поражением всех ППН с одной (гемисинусит) или обеих (пансинусит) сторон [9]. Ведущая роль в развитии воспалительного процесса в ОНП принадлежит состоянию остиомеатального комплекса (боковой стенки носа, где располагаются соустья пазух носа и узкие ходы между структурами, формирующими эту стенку) и инфекции (вирусной или бактериальной). Вирусная инфекция приводит к повышению продукции секрета слизистых желез и развитию отека СО полости носа, в т. ч. в остиомеатальном комплексе. Естественные соустья ОНП блокируются отечной СО и патологическим секретом. Нарушается вентиляция, давление в ОНП становится ниже атмосферного, усиливается транссудация, а эвакуация слизи нарушается в связи с угнетением мукоцилиарного транспорта вплоть до его полной остановки. Застой секрета, нарушение вентиляции формируют благоприятные условия для присоединения бактериальной инфекции. Микробная флора начинает активно размножаться, процесс из асептического переходит в септический гнойный, и в клинической картине начинают доминировать симптомы инфекционного воспаления ОНП [10]. В случаях внебольничного инфицирования острый синусит чаще всего вызывают *Streptococcus pneumoniae* и *Haemophilus influenzae*, которые определяются более чем в 75% случаев заболеваний у взрослых и детей. Среди других микроорганизмов у взрослых преобладают анаэробные бактерии, стрептококки и *Staphylococcus aureus*, у детей –

Moraxella catarrhalis. При госпитальных синуситах определяются, как правило, грамотрицательные бактерии или стафилококки, а также их сочетания. Вирусы выявляются примерно в 30% случаев острого синусита. Среди них наиболее частыми патогенами являются риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа [10].

Согласно европейским рекомендациям, клинический диагноз риносинусита ставится при наличии затруднения носового дыхания и выделений из полости носа или по задней стенке глотки. К дополнительным симптомам относятся ощущение давления или боль в лицевой области, а также снижение обоняния. Острый риносинусит подразделяют на поствирусный, который характеризуется усилением симптомов после 5 дней или сохранением симптомов после 10 дней заболевания ОРВИ, но с общей продолжительностью менее 12 нед., и бактериальный, который характеризуется более тяжелым течением: лихорадкой $>38^{\circ}\text{C}$, выраженной болью в области лица, гнойным секретом в полости носа [8].

В большинстве случаев риносинусит протекает легко, однако в ряде ситуаций приводит к развитию опасных осложнений, способен принимать хроническое течение, может оказывать выраженное влияние на качество жизни пациента. Полость носа выполняет различные функции: согревание, увлажнение и фильтрацию вдыхаемого воздуха. При риносинусите указанные функции нарушаются, что в немалой степени способствует развитию заболеваний нижних дыхательных путей [7,8]. Острый бронхит (МКБ-10: J20) – остро/подостро возникшее заболевание преимущественно вирусной этиологии, ведущим клиническим симптомом которого является кашель, продолжающийся не более 2–3 нед. и, как правило, сопровождающийся конституциональными симптомами и симптомами инфекции верхних дыхательных путей [11].

Основная роль в этиологии ОБ принадлежит вирусам. В развитие ОБ в более чем 90% случаев связано с респираторной вирусной инфекцией и менее чем в 10% случаев – с бактериальной [12]. Среди вирусов в этиологии ОБ играют роль вирусы гриппа А и В, парагриппа, РС-вирус, коронавирус, аденовирус, риновирусы. К бактериальным агентам, вызывающим развитие ОБ, относятся *Bordetella pertussis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*. Редко причиной ОБ являются *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*. Клинические проявления ОБ нередко имеют сходные симптомы с другими заболеваниями. Заболевание может начинаться с першения в горле, дискомфорта в груди, сухого мучительного кашля. Одновременно повышается температура тела, появляется общее недомогание, пропадает аппетит. В 1-й и 2-й день мокроты обычно нет. Через 2–3 дня кашель начинает сопровождаться отхождением мокроты.

Диагностика ОБ предполагает исключение иных сходных по синдромам острых и хронических заболеваний. Предварительный диагноз ставится методом исключения и основывается на клинической картине болезни. Наиболее частым клиническим симптомом при ОБ является кашель. Если он продолжается более 3 нед., принято говорить о персистирующем или хроническом кашле (что не эквивалентно термину «хронический бронхит»), который требует дифференциальной диагностики. Диагноз ОБ выставляют при наличии остро возникшего кашля, продолжающегося не более 3 нед. (вне зависимости от наличия мокроты), при отсутствии признаков пневмонии и хронических заболеваний легких, которые могут быть причиной кашля [12]. Диагноз «острый бронхит» является диагнозом исключения. При остром кашле наиболее важна дифференциальная диагностика между ОБ и пневмонией, а также между ОБ и острым синуситом. При хроническом кашле дифференциальный диагноз осуществляется с учетом анамнеза относительно БА, ГЭРБ, постназального затека, хронического

синусита и кашля, связанного с приемом ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и т.д.

Кашель появляется в ответ на проникновение патогена в ВДП. Вирус, закрепляясь и размножаясь на поверхности слизистой оболочки, оказывает цитопатическое действие на ткани, что приводит к десквамации эпителия, резкому полнокровию сосудов микроциркуляторного русла, повышению их проницаемости, отеку слизистой оболочки и подслизистого слоя, изменению координации и эффективности деятельности ресничек [13]. Из-за отека и нарушения дренажа дыхательных путей возникает застой секрета, нарушается вентиляция и развивается гипоксия, что служит пусковым моментом для активизации сапрофитной флоры и может привести к утяжелению течения заболевания и развитию бактериальных осложнений, вплоть до бронхита и пневмонии. Параллельно в секрете ВДП снижается содержание кислых гидрофильных сиаломуцинов – уменьшается водный компонент и увеличивается содержание нейтральных гидрофобных фукомуцинов, которые отталкивают воду. Кислые муцины влияют на состояние сетчатой структуры слизи и на ее способность к гидратации. Секрет становится вязким и густым. Увеличение слизиобразования сопровождается снижением антибактериальной и противовирусной активности секрета за счет уменьшения в нем концентрации секреторного IgA, интерферона, лактоферрина и лизоцима. Фракция геля начинает преобладать над золем. Вязкость слизи при ослаблении функции реснитчатого эпителия ведет к замедлению ее движения по ВДП. Это, в свою очередь, способствует повышенной адгезии патогенных микроорганизмов к слизистой оболочке ВДП и создает благоприятные условия для микробной колонизации. Кашель призван очистить ВДП от патологического секрета (мокроты). Реологические исследования мокроты показали, что субстрат представляет собой сильно структурированную тиксотропную вязкую жидкость. В этой ситуации

фармакологическое воздействие и тщательный выбор экспекторантов различного происхождения с учетом их механизмов действия являются определяющими для коррекции мукоцилиарного клиренса [14]. Заболевания верхних и нижних дыхательных путей тесно связаны, поскольку являются отражением патологии разных участков одной системы. В связи с многообразием патогенетических механизмов для эффективного лечения пациентов с заболеваниями респираторного тракта оптимально использовать лекарственные препараты, одновременно действующие на различные звенья патогенеза заболевания, позволяющие восстановить мукоцилиарный клиренс и освободить околоносовые пазухи и бронхиальное дерево от патологически измененного секрета. Оптимальный вариант для лечения насморка – препарат, обладающий одновременно противовоспалительным, противомикробным, иммуномодулирующим и секретолитическим действием [15].

Литература

1. Афанасьева И.А. Комплексная терапия ОРВИ // РМЖ. 2007. Т. 15(18). С. 125–130 [Afanas'eva I.A. Kompleksnaja terapija ORVI. RMJ. 2007. T. 15(18). S. 125–130 (in Russian)].
2. Информационный бюллетень ВОЗ № 310 (июль 2015 г.) // Банк данных Глобальной обсерватории здравоохранения [Informacionnyj bjulleten' VOZ № 310 (ijul' 2015 g.) // Bank dannyh Global'noj observatorii zdravoohranenija (in Russian)].
3. Геппе Н.А., Колосова Н.Г. Направления немедикаментозного лечения ринитов у детей // Consilium Medicum. Педиатрия (приложение). 2012. № 3. С. 71–74.
4. Радциг Е.Ю. Особенности течения и лечения острого ринита у детей грудного и раннего возраста // РМЖ. 2011. № 22. С. 36–38.

5. Челенкова И.Н., Утешев Д.Б., Бунятян Н.Д. Острые и хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей // РМЖ. № 30. 2010. С. 1878–1882.
6. Геппе Н.А., Колосова Н.Г. Направления немедикаментозного лечения ринитов у детей // Consilium Medicum. Педиатрия (приложение). 2012. № 3. С. 71–74.
7. Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., Архангельская И.И. Острый ринит в детском возрасте // РМЖ. 2012. № 24. С. 1496–1501.
8. Самсыгина Г.А., Богомилский М.Р. Инфекции верхних дыхательных путей. Педиатрия. Национальное руководство. Т. 2. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
9. Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М. Практическая оториноларингология. М., 2006. 367 с.
10. Крюков А.И., Туровский А.Б., Талалайко Ю.В Синусит в опыте врача общей практики // РМЖ. 2010. № 7.
11. Пульмонология. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. А.Г. Чучалина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.
12. Wark P. Bronchitis (acute) // BMJ Clin Evid. 2015 Jul 17. 2015. P. 1508.
13. Горленко О.М., Александров О.Ю., Александрова М.Я. Кашель как симптом проявления ОРВИ // Клиническая иммунология. Аллергология, инфекциология. 2006. № 2. С. 51–54 [Gorlenko O.M., Aleksandrov O.Ju., Aleksandrova M.Ja. Kashel' kak simptom projavlenija ORVI // Klinicheskaja immunologija. Allergologija, infekciologija. 2006. № 2. S. 51–54 (in Russian)].
14. Гуров А.В. Отек слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Как с ним бороться? // РМЖ. Т. 17. № 18. 2009. С. 1–4 [Gurov A.V. Otek slizistoj obolochki verhnih dyhatel'nyh putej. Kak s nim borot'sja? // RMJ. T. 17. № 18.- 2009. S. 1–4 (in Russian)].

15. А.А. ВИЗЕЛЬ, д.м.н., профессор, И.Ю. ВИЗЕЛЬ, к.м.н., Э.Д.

ГИЗАТУЛЛИНА, к.м.н. Казанский комплексный подход к терапии острых и хронических заболеваний органов дыхания. Медицинский совет. 2017 №18.